

APRIL 27-28, 2023

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТРОЕНИЯ ФРАКТАЛОВ ИЗ
ОКРУЖНОСТЕЙ

Анарова Шахзода Аманбаевна¹, Исмоилова Мафтуна Илхом кизи²

¹Заведующий кафедрой Информационные технологии Ташкентский Университет
Информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий

² магистр, Ташкентский Университет Информационных технологий имени Мухаммада ал-
Хоразмий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7860020>

Abstract. *This article analyzes models for creating circle fractals using John Hutchinson's recursive function to create self-similar fractals in the IFS method and a model for creating connected circles using the R-function method.*

Keywords: *Mathematical models, geometric models, fractal-structural, ornament, circular fractals, IFS, R-functions method.*

В мире особое внимание уделяется исследованию математических аспектов теории фракталов и методов описания природных процессов и явлений с использованием идей теории фракталов. Теория фракталов, методы и системы компьютерной графики широко используются при построении математических уравнений фрактальных фигур. Также одной из важных задач является разработка математических моделей и алгоритмов геометрических фигур со сложной фрактальной структурой, а также методов их реализации. В зарубежных странах, в том числе в США, Франции, Германии, Италии, Российской Федерации, Китае, Японии, Иране, Корее, Казахстане и других странах, развит современный дизайн ковров, платьев и др. В текстильной промышленности из фрактальных геометрических фигур большое внимание уделяется решению теоретических и практических вопросов развития технологий, используемых при разработке узоров, создании компьютерных пейзажей, различных иллюстраций, архитектуры, радиотехники, телекоммуникаций, нанесении узоров на керамические и фарфоровые изделия, урбанистическом планировании.

В мире разработка и развитие технологий использования фрактальных геометрических фигур в области дизайна текстильной промышленности остается одним из важнейших вопросов. Применительно к созданию фрактальных изображений применение фракталов в области текстиля делится на две части. Во-первых, фрактальные изображения используются при проектировании текстильных рисунков, а во-вторых, на основе теории фракталов анализируются свойства ткани, такие как анализ проницаемости, обнаружение дефектов ткани, анализ текстуры поверхности ткани и т.д. Применение фрактальных изображений дает новые творческие идеи для создания текстильных узоров. Теория фракталов - мощный инструмент для решения сложных задач в текстильной промышленности.

При построении фракталов, состоящих из окружностей, в аналитическом методе, сначала, выбираются основные геометрические элементы, то есть $M(x_0, y_0)$ - координаты центра окружности, R - радиус окружности, l - увеличение (или уменьшение) радиуса, α - начальный угол, n - количество элементов, S - количество рекурсий (или шагов) [5].

APRIL 27-28, 2023

Тогда общая формула будет выглядеть так:

$$\Phi P_2 = \sum_{j=1}^S \left(\sum_{i=1}^n M_i^j \left(x_0 - \left(R \cdot \frac{(l-1)}{l} \right) \cdot \cos \left(\frac{\left(\left(\alpha + n \cdot \left(\frac{360}{k} \right) \right) \cdot \pi \right)}{180} \right), y_0 - \left(R \cdot \frac{(l-1)}{l} \right) \cdot \sin \left(\frac{\left(\left(\alpha + i \cdot \left(\frac{360}{k} \right) \right) \cdot \pi \right)}{180} \right) \right) \right)$$

$$R = R/l.$$

M(500:400), R = 350, $\alpha = 45, n = 4, l=45, k = 2, S = 3$ M(500:400), R = 350, $\alpha = 0, n = 7, l=45, k = 3$ M(500:400), R = 350, $\alpha = 0, n = 4, l=45, k = 2, S = 5$

M(500:400), R = 350, $\alpha = 30, n = 5, l=45, k = 2, S = 6$ M(500:400), R = 350, $\alpha = 0, n = 3, l=45, k = 2, S = 10$ M(500:400), R = 350, $\alpha = 15, n = 4, l=0, k = 2.7, S = 9$

Рис. 1. Круговые фракталы, созданные с шагом $k = 2, k = 2.7; S=3, S=5, S=6, S=9, S=10$

Рекурсивная функция Джон Хатчинсона используется для создания самоподобного фрактала в методе IFS. Это выглядит так [2,3,5,7]:

$$A_n = \bigcup_{i=1}^m f_i(A_{n-1}).$$

где f – это линейная перестановка, представляющая собой комбинацию переноса, поворота, масштабирования и отражения.

Уравнение аффинных условных замен на плоскости выражается как:

$$f_i = \lambda_i \begin{bmatrix} \mu_1 & 0 \\ 0 & \mu_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \delta_x \\ \delta_y \end{bmatrix},$$

где $i = 1, 2, \dots, m$, $m \geq 1$ и $\lambda_i < 1$ - условные значения, $\mu_1 = -1$ и $\mu_2 = 1$ отражения вдоль оси y , $\mu_1 = 1$ и $\mu_2 = -1$ отражения вдоль оси x , θ - угол поворота, δ_x и δ_y смещение по оси x и оси y соответственно.

Для создания пятиугольных фракталов методом IFS создаются 6 функций с использованием масштабного коэффициента:

$$r = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} = 0.381966.$$

$$f_1(x) = \begin{bmatrix} 0.382 & 0 \\ 0 & 0.382 \end{bmatrix} x;$$

$$f_2(x) = \begin{bmatrix} 0.382 & 0 \\ 0 & 0.382 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0.618 \\ 0 \end{bmatrix};$$

$$f_3(x) = \begin{bmatrix} 0.382 & 0 \\ 0 & 0.382 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0.809 \\ 0.588 \end{bmatrix};$$

$$f_4(x) = \begin{bmatrix} 0.382 & 0 \\ 0 & 0.382 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0.309 \\ 0.951 \end{bmatrix};$$

$$f_5(x) = \begin{bmatrix} 0.382 & 0 \\ 0 & 0.382 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} -0.191 \\ 0.588 \end{bmatrix};$$

$$f_6(x) = -1 \cdot \begin{bmatrix} 0.382 & 0 \\ 0 & 0.382 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0.691 \\ 0.951 \end{bmatrix}.$$

Рекурсивные функции для этого процесса генерируются следующим образом:

$$F_1 = f_1(F_0) \cup f_2(F_0) \cup f_3(F_0) \cup f_4(F_0) \cup f_5(F_0) \cup f_6(F_0),$$

$$F_2 = f_1(F_1) \cup f_2(F_1) \cup f_3(F_1) \cup f_4(F_1) \cup f_5(F_1) \cup f_6(F_1),$$

...

$$F_n = f_1(F_{n-1}) \cup f_2(F_{n-1}) \cup f_3(F_{n-1}) \cup f_4(F_{n-1}) \cup f_5(F_{n-1}) \cup f_6(F_{n-1}).$$

$$F = \bigcup_{n=0}^{\infty} F_n, \quad F_n = \bigcup_{i=1}^m f_i(F_{n-1}) \cup F_0.$$

Размерность фрактала, состоящего из 6 непересекающихся пятиугольников, сформированных на шаге 4-й итерации, рассчитывается следующим образом [8]:

$$\sum_{k=1}^6 r^d = 1 \Rightarrow d = \frac{\log\left(\frac{1}{6}\right)}{\log(r)} = \frac{\log(6)}{\log\left(\frac{2}{3-\sqrt{5}}\right)} = 1.86172.$$

В качестве F_0 выберем следующую начальную геометрическую форму для случая $i=0$ и генерируем результаты F_0, F_1, F_2, F_4 на рисунке:

APRIL 27-28, 2023

Рис. 2. Сгенерированные пятиугольные фракталы для первых четырех шагов итерации

Чтобы скопировать (отпечатать) фракталы на тканевой, ковровой, фарфоровой и керамической продукции, необходимо написать их уравнение. С помощью метода R-функции (RFM) построены фрактальные изображения, то есть фрактальные уравнения, состоящие из окружностей, и разработаны алгоритмы их построения.

При изучении фрактальных кольцевых структур в основном учитываются свойства симметрии и похожие характеристики.

Создание связанных кругов методом R-функции. Уравнение внешнего круга определяется как [1,4,6]:

$$\omega_{00} = \omega_{00}(R, x, y) = (R^2 - x^2 - y^2 \geq 0),$$

уравнение круга, соединенного с кругом, имеет следующий вид:

$$\omega_0 = \omega_{00} \wedge_0 (x^2 + y^2 - (R-a)^2 \geq 0),$$

где a - толщина круга ($2a$ -толщина круга, маленькое число), R - радиус внешней круга, $\alpha = \frac{2\pi}{k}$; k - количество внутренних кругов после каждой итерации $k=2,3,4$.

Мы получаем следующую рекурсивную функцию используя итерацию:

$$\begin{aligned} \omega_n(R, x, y) = & \omega_0(R, x, y) \vee_0 \omega_{n-1}\left(\frac{R}{3}, x, y\right) \vee_0 \omega_{n-1}\left(\frac{R}{3}, x - \frac{2R}{3} \cos(0), y - \frac{2R}{3} \sin(0)\right) \vee_0 \\ & \vee_0 \omega_{n-1}\left(\frac{R}{3}, x - \frac{2R}{3} \cos(\alpha), y - \frac{2R}{3} \sin(\alpha)\right) \vee_0 \omega_{n-1}\left(\frac{R}{3}, x - \frac{2R}{3} \cos(2\alpha), y - \frac{2R}{3} \sin(2\alpha)\right) \vee_0 \dots \vee_0 \\ & \vee_0 \omega_{n-1}\left(\frac{R}{3}, x - \frac{2R}{3} \cos((k-1)\alpha), y - \frac{2R}{3} \sin((k-1)\alpha)\right) \geq 0; n = 1, 2, 3, \dots \end{aligned}$$

Результаты расчетного эксперимента при $k=5$ следующие:

Рис.3. Фракталы, состоящие из кругов

APRIL 27-28, 2023

Можно выделить, что при $k < b$ внутренние круги не касаются друг друга, при $k = b$ пробуются касаются круги, при $k > b$ внутренние круги пересекаются.

$n=1, k=10$

$n=2, k=10$

$n=3, k=10$

Рис.4. Фракталы, состоящие из пересекающихся кругов

REFERENCES

1. Nuraliev F.M., Anarova Sh.A., Narzulloev O.M. Mathematical and software of fractal structures from combinatorial numbers // In International Conference on Information Science and Communications Technologies: Applications, Trends and Opportunities, ICISCT 2019. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. <https://doi.org/10.1109/ICISCT47635.2019.9012051>
2. Anarova Sh.A., Ibrohimova Z.E., Xurramova R.I. O‘zbek milliy liboslarining naqshli dizaynida fraktallar va ularni qurishning dasturiy vositalari // O‘zbekiston to‘qimachilik jurnali. Тошкент – 2020. № 2. - В. 90-100
3. Анарова Ш.А., Садуллаева Ш.А., Иброхимова З.Э. Построение уравнения сложных фрактальных структур на основе метода R-функций (RFM) // Журнал Автоматика и программная инженерия, 2020, №3(33). - С. 24-36. <http://www.jurnal.nips.ru>
4. Anarova Sh.A., Ibrokhimova Z.E., Berdiyev G'. An Algorithm for Constructing Equations of Geometry Fractals Based on Theories of R-functions //4th International Symposium on “Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies” 22-24 October 2020, Turkey. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85097661870&doi=10.1109%2fISMSIT50672.2020.9254635&partnerID=DOI:10.1109/ISMSIT50672.2020.9254635>
5. Назиров Ш.А., Анарова Ш.А., Нуралиев Ф.М. Фракталлар назарияси асослари / – Тошкент: Наврўз. Монография. 2017. - 128 б.
6. Анарова Ш.А., Иброхимова З.Э., Саидкулов Э.А. Метод R-функция и построение уравнений фракталов // Проблемы вычислительной и прикладной математики № 4(34) 2021, 36-46 с.
7. Nuraliev F.M., Narzulloev O.M., Nabiyev I. // Methods and algorithms of geometric modeling of fractal structured objects // 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT). DOI: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670287.
8. Zaynidinov H.N., Anarova Sh.A., Jabbarov J.S. Fractal dimension and prospects of its application // Проблемы вычислительной и прикладной математики № 3(33) 2021, 105-115